

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǴI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Qosbergenov Aqilbek Idiris uli

Ўзбекистан мамлекетлик кўркem

ўнер ҳам маданият институти

Нокис филиали студенти

Илмий бasshи: Pirimbetova Nazira Reyfnazarovna

Ўзбекистан мамлекетлик кўркem ўнер ҳам

маданият институти аға оқитишхиси

QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǒI ÓZGESHELIKLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375764>

ANNOTATSIYA

Bul maqalada teatrdin ómirde tutqan ornı, aktyordın teatr ushın neler islew kerekligi sóz etiledi. «Teatrdin mádeniy turmısımızdaǒı úlken wazıypasın hám ornın hesh nárise basa almaydı». Sol sebepli teatr saxnasında ról oynaytuǒın aktyor joqarı darejede mádeniyatlı, keń dúnyaqaraslı teatr ushın jan táni menen xızmet qılatuǒın bolıwı kerek. Aktyor saxnanı húrmet etip bilse ǒana joqarı shıńlarga erisiwi múmkin.

Gilt sózler; Teatr, aktyor, saxna, obraz, quwirshaq teatri, mádeniyat, drama teatri, Sistema, ideya, tamashagóy, spektakl, dramaturg.

Косбергaнов Аклбек Идрис ули

Студент Нукусский филиал государственного

институти искусств и культуры Ўзбекистана

Научный руководитель: Пиримбетова Назира Рейпназаровна

Старшая преподаватель Нукусский филиал государственного

институти искусств и культуры Ўзбекистана

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИИ АКТЁРА КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о роли театра в жизни, что должен делать актёр для театра. «Ничто не может заменить великого задачу и роль и театра в нашей культурной жизни». Поэтому актёр, играющий роль на сцене театра, должен обладать высоким уровнем культуры, широким мировоззрением и всем сердцем служить театру. Если актёр умеет уважать сцену, он может подняться на вершину.

Ключевые слова: Театр, актёр, сцена, образ, кукольный театр, культура, драматический театр, система, идея, зритель, спектакль, драматург.

Qosbergenov AqilbekStudent of the Nukus branch of the State Institute
of Arts and Culture of Uzbekistan**Scientific adviser: Pirimbetova Nazira**Senior Teacher of the Nukus branch of the State Institute
of Arts and Culture of Uzbekistan**FEATURES OF EDUCATION OF THE PUPPET THEATER ACTOR****ANNOTATION**

This article talks about the role of the theater in life, what an actor should do for the theater. «Nothing can replace the great duty and role of the theater in our cultural life». «Therefore, an actor playing a role on the stage of the theater must have a high level of culture, a broad worldview and serve the theater with all his heart. If an actor knows how to respect the stage, he can rise to the top.

Keywords: Theatre, actor, stage, image, puppet-show, culture, drama theatre, system, idea, spectator, performance, playwright.

Teatr aktyor ushin meshit. Bul ibratxanani hürmet et hám basqalardı da hürmet etiwge shaqir. Jan taniń menen xizmet et, bolmasa bul dárgayǵa jaqınlama.

M.S.Shepkin

Teatr bul aktyor ushin ullı dárgay. Teatrdı birinshi náwbette aktyor hürmet etiwı kerek. Onnan keyin basqalardı hürmet etiwge shaqırıwı kerek. Teatrga qádem qoyıwdı niyet etken hárbir insan óziniń ómirin teatr ushin baǵıshlawına, teatr ushin jan táni menen xızmet qılıwına, kerek bolsa teatr ushin turmıs mashqalalarınan keshiwge de qayıl bolıwı kerek. Eger aktyordı adam etip tárbiyalamasañ, onı aktyor etip tárbiyalaw hám úyretiw múmkin emes.

M.N.Ermolova

Álbette aktyor uzaqtı gózley alatuǵın óziniń jeke pikirine iye adam bolıwı kerek. Óytkeni aktyor teatr saxnasında obrazlardı dóretkende sol obrazdıń ishine kirip atqarıw ushin birinshi náwbette ol óziniń saxnada aytatuǵın sózleriniń túp mánisin túsiniwı biliwi kerek. Aktyor saxnada aytatuǵın sózlerin tolıq hám anıq etip ayta alıwı tiyis.

Endi qurwıshaq teatrına kelsek quwrıshaq ózi ne nárese degen soraw tuwılıwı tábiyiy. Buǵan hár qıylı etip juwap beriw múmkin.

Birinshi jaǵdayda, quwrıshaq tek ǵana súwretlew kórkem óneri shıǵarması desek, bul jaǵdayda dúkan veterenariyasındaǵı turǵan jansız predmetti esletedi.

Ekinshi jaǵdayda, quwrıshaq ózinen tısqarında bolǵan adam energiyası hám háreketi arqalı janlanıp, belgili obrazlar dóretiwshi sıpatında kóz aldımızǵa keledi.

Shártli dárejede jansız, súwretlew hám teatr kórkem óneri shıǵarması desek tuwrı boladı .

Quwrıshaq teatrı ushin tarbiyalanıp atırǵan qánige dáslepki adımıń neden baslawı kerek degen soraw tuwladı. Sebebi quwrıshaq kórkem óneri mektebinde túrli qaralar hám aǵımlar bar ekenligi sır emes. Drama teatrı kórkem óneri mektebi tiykarın salıwshılardıń biri K.S.Stanislavskiy barlıq ómiri aktyor tárbiyalaw hám onı kamalǵa jetkeriw ushin sistema jaratıwǵa baǵıshlanadı. Bul sistema aktyordıń tárbiyalanıwında tiykarǵı jónelis esaplanadı. Onıń teoriyasında aktyor óz ústinde islew barısında ózi atqarıp atırǵan obrazǵa kire biliwi hám usı obraz halında jasay biliwi shárt.

Bul atqarıwshıdan rólge sáykes jaǵdayın anıq qıyal etiwı hám bul jaǵdaydıń logikalıq sebeplerin biliwi, usı obrazda kózde tutılǵan ideyalıq maqsetti túsiniwi hám usılarǵa muwapıq háreket tabıwı kerek. Dóretip atırǵan obrazdıń ishki dúnyasın ashıp beriwı shárt. K.S.Stanislavskiy dóretken teoriyanı jáhán óner mektepleri tán alıp onı jańa zaman talabına sáykeslegen halda rawajlandırıw hám paydalanıp kelmekte. Bul mektep jónelisi “Keshirme” mektebi dep ataladı. Usı mektep wákilleri

insan ishki dúniasın haqıyqıy saxnağa alıp shıǵıwǵa umtıladı. Olar bir spektakldegi obrazdı 100 márte oynaǵanda da, onıń ishki keshirmelerin hár spektaklde qaytadan júreginen ótkeredi.

Aktyor obraz dóretkende ishki keshirmelerin hár spektaklde qaytadan basınan ótkeriwi hám óz atqariwshılıǵı menen tamashagóylerdi hayran qaldırıwı, olardıń algıslarına sazawar bolıwı kerek.

Ekinshi jónelis “Eliklew” óneri mektebi dep júrgiziledi. Bul dóretiw mektebiniń iri wákılleriniń biri B.Brext bolıp tabıladı. “Kórsetiw” óneri wákili aktyorı oynap atırǵan rolin, repetitsiyada bir márte haqıyqıy oynap, keyin spektaklde obrazlıq haqıyqıy talqılǵan paytıńnıń sırtqı formasın eslep qalǵan halda atqarıp shıǵadı.

Demek, aktyorlıq ónerinde eki türdegi jónelis mektebi bar eken. Yaqshı onda quwırshaq teatrı aktyorın qaysı mektep tiykarında tárbiyalaw kerek degen soraw tuwıladı. Quwırshaq teatrı aktyorın tárbiyalawdı birinshi basqıshı “Keshirme” óneri mektebi tiykarında bolsa, ekinshi basqıshtaǵı tálim “Kórsetiw” óneri mektebi jónelisinde alıp barıladı.

Ekinshi basqıshtaǵı tálim “Kórsetiw” aktyorlıq óneri mektebi tiykarında alıp barıladı. “Kórsetiw” óneri wákılleri saxnada organik jaǵdaydıń háreket protsesin kórsetpey, al hárekettiń nátiy-jesi yaǵnıy sırtqı korinisin sawlelendiredi. Bul basqıshta oqıwshı quwırshaq penen islewge dus keledi. Sebebi quwırshaq teatrda obrazdıń talqılanıwı quwırshaqtıń sırtqı háreketkeri arqalı ámelge asırıladi.

Demek quwırshaq teatrı aktyorı ózi obrazǵa kirgeni menen oynatıp atırǵan quwırshaǵı obrazǵa kirmese, ol obrazdıń ishki keshirmelerin tamashagóylerge jetkerip bere almaydı. Quwırshaq teatrı aktyorı ózi obrazǵa kirip turıp qollarınıń sheberligi menen quwırshaqtı janlandırıwı kerek. Quwırshaq teatrı aktyorı ushın eń keregi qol shınıǵıwları. Sebebi quwırshaqtı oynatqanda aktyorda plastika qollarınıń iyiliwsheńligi, deneleriniń sozılıwshańlıǵı úlken ról oynaydı .

Quwırshaq teatrında sóz hám dawıslardıń ózine tán tuwılıw processı boladı. Sebebi sóz hám dawıslar quwırshaq personajlarınıń bet nıqabınan hám onıń sırtqı kórinisinen kelip shıqqan jaǵdayda tuwılıwı shárt. Háreket waqtında partnyordıń átirapın orap turǵan barlıqqa bolǵan múnasibeti anıq bolıp hám oǵan óz tásirin ótkizip, onı ózgerge alsın .

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ansatbaev N. Teatr hám aktyor. – Toshkent: Navruz, 2020.
2. Ashurova M. Quwırshaq teatr kórkem óneriniń aktyorlıq mektebi. Qaraqalpaqshalaǵan N.Pirimbetova. – Tashkent: Navruz, 2020.
3. Djuldikaraeva X. Sahna nutqi. – Toshkent: Navro‘z, 2008.
4. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson Press, - 220 b.
5. Nemirovskiy A. Aktyordıń plastikalıq kórkemliliǵı. Qaraqalpaqshalaǵan N.Pirimbetova. – Tashkent: Navruz, 2020.
6. Rahmonov M. O‘zbek teatrı qadimiy zamonlardan XVIII asrga qadar. – Toshkent: Fan, 1975.
7. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
8. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. T.Xo‘jayev tarjiması. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1965.
9. Tursunov T. Sahna va zamon. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. – 404 b.
10. Болтабоева У. Қўғирчоқ театри гуруҳларида сахнавий нутқнинг аҳамияти. – Тошкент: Наврўз, 2020.
11. Образцов С.В. О кукольном театре. – Москва: Искусство, 1947.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ ЖУРНАЛИ

Тақдим этилаётган мақолаларга қўйилган талаблар:

1. Мақолалар ўзбек, инглиз ва рус тилларида минимал 8 саҳифадан иборат бўлиб, Microsoft Word дастурида Times New Roman шрифтида 14 кегль, 1,5 сатр ораллигида, саҳифалар барча томондан 2 см қолдирилган ҳолда бўлиши шарт.
2. Сатр боши - 1,25 см бўлиб, сатрларни энига тўғирлаш, сўзларни бошиқа қаторга кўчириши автоматик тарзда бўлиши лозим.
3. Биринчи қатор марказдан муаллифнинг фамилияси, исми ва отасининг исми, иккинчи қаторда муаллифнинг иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони, e-mail ва телефон рақами, учинчи қаторда саҳифанинг ўртасида бош ва қалин ҳарфлар билан мақоланинг номи ёзилади. Ушбу маълумотлар ўзбек, инглиз ва рус тилларда берилиши лозим.
4. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида 150-200 сўздан иборат аннотация берилди.
5. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида калит сўзлар берилди.
6. Кейинги қатордан асосий матн бошланади.
7. Мақолалар илмий аҳамиятга эга бўлиб, улардаги факт ва фикрлар асосланган ҳамда мустақил маъно касб этиши лозим, плагиат ҳолати тақиқланади. Муаллиф фойдаланилган адабиётларни аниқ кўрсатиши, олинган иқтибосларнинг аниқ манбаларини келтириши лозим.
8. Web of science ҳамда Scopus тизимидаги журналлардан иқтибослар олиш мақсадга мувофиқдир.
9. Адабиётларнинг тўлиқ рўйхати асосий матндан сўнг алифбо тартибда кўрсатилиши лозим.

ЖУРНАЛ ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 8 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 14 кегль, 1,5 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца – 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от центра Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи.
4. В следующей строке аннотация из 150-200 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова.
6. Далее начинается основной текст.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитно в порядке.

JOURNAL CROSSROADS OF CULTURE

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 8 pages, in Times New Roman, 14 pt., 1,5 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The first and last names of the author in the first line, and the title, position, academic degree and title of the author, e-mail address and telephone number in the second line, the name of the article in bold letters in the third line. This information certainly must be entered in Uzbek, English and Russian.
4. An annotation of 150-200 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages.
6. The next line begins with the main text.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.